

HIDRAULIČKO MODELIRANJE SLIVA KUMODRAŠKOG POTOKA SA VARIJANTOM ANALIZOM PREČNIKA KOLEKTORA I SISTEMA RETENZIJA

Žarko Sretenović¹, mast. inž. građ., Zoran Simić¹, dipl.građ.inž., Marko
Ćurčić¹, dipl.građ.inž., Dr Nikola Rakonjac^{1,2}, mast. inž. građ.,
Miodrag Popović¹, dipl.inž.građ mast.inž.zašt.živ.sred

¹Institut "Jaroslav Černi", Beograd, ²Wageningen University, Holandija
zarko.sretenovic@jcerni.rs

Rezime

Intenzivna urbanizacija slivnih područja dovodi do povećanja nepropusnih površina, što direktno uslovljava porast pikova i zapremina hidrograma oticaja što rezultira učestalijom pojavom urbanih poplava. Sliv Kumodraškog potoka, kao deo Centralnog kanalizacionog sistema Beograda, predstavlja tipičan primer sistema sa izraženim deficitom kapaciteta i čestim preopterećenjem u uslovima intenzivnih padavina. U radu je prikazana hidrološko-hidraulička analiza sliva Kumodraškog potoka, sprovedena primenom integralnog matematičkog modela u softverskom okruženju MIKE+ i HEC HMS-a. Modelom su obuhvaćeni postojeći i planirani elementi kanalizacionog sistema, uključujući glavne kolektore, sekundarnu mrežu i retenzione objekte. Za potrebe simulacija korišćene su sintetičke padavine formirane Chicago metodom, za više povratnih perioda, čime je omogućeno sagledavanje ponašanja sistema u različitim uslovima opterećenja. Poseban akcenat stavljen je na varijantnu analizu dva ključna aspekta projektnog rešenja: izbor prečnika predmetne deonice Novog Kumodraškog kolektora (Ø2200 mm i Ø2500 mm) i broj uzvodnih retenzija (dve i tri). Rezultati analiza pokazuju da povećanje prečnika kolektora značajno doprinosi smanjenju stepena ispunjenosti profila, eliminaciji pritiskog režima i povećanju ukupne pouzdanosti sistema. Sa druge strane, uvođenje dodatne retenzije dovodi do određenog smanjenja pikova hidrograma, ali bez značajnog uticaja na ukupnu hidrauličku stabilnost sistema. Na osnovu sprovedenih analiza, usvajanje prečnika Ø2500 mm pokazalo se kao tehnički opravdanije rešenje, jer obezbeđuje veću rezervu kapaciteta i veću otpornost sistema na buduće opterećenje usled dalje urbanizacije. Istovremeno, rezultati ukazuju da optimizacija sistema zahteva integralno sagledavanje uticaja svih elemenata, uz uvažavanje i tehničkih i ekonomskih kriterijuma. Rad ukazuje na značaj primene savremenih alata za hidrauličko modelovanje u donošenju pouzdanih odluka u planiranju i razvoju urbanih kanalizacionih sistema.

Ključne reči: urbano odvodnjavanje, hidrauličko modelovanje, kapacitet kanalizacionog sistema, sliv Kumodraškog potoka

HYDRAULIC MODELING OF THE KUMODRAŽ STREAM CATCHMENT WITH VARIANT ANALYSIS OF COLLECTOR DIAMETER AND RETENTION SYSTEMS

Abstract

Intensive urbanization of catchment areas leads to an increase in impervious surfaces, which directly results in higher runoff hydrograph peaks and more frequent occurrence of urban flooding. The Kumodraž stream catchment, as part of the Central Sewerage System of Belgrade, represents a typical example of a system with a pronounced capacity deficit and frequent overloading under intense rainfall conditions. This paper presents a hydrological-hydraulic analysis of the Kumodraž stream catchment, carried out using an integrated mathematical model within the MIKE+ and HEC-HMS software environments. The model includes both existing and planned elements of the sewerage system, including primary collectors, the secondary network, and retention facilities. Synthetic rainfall events generated using the Chicago method were applied for multiple return periods, enabling the assessment of system performance under different loading conditions. Particular emphasis was placed on the variant analysis of two key design aspects: the selection of the diameter of the analyzed section of the New Kumodraž collector (Ø2200 mm and Ø2500 mm) and the number of upstream retention facilities (two and three). The results indicate that increasing the collector diameter significantly reduces the degree of flow filling, eliminates pressurized flow conditions, and improves the overall system reliability. On the other hand, the introduction of an additional retention facility leads to a moderate reduction in peak hydrographs, but without a significant impact on the overall hydraulic stability of the system. Based on the conducted analyses, the adoption of a Ø2500 mm diameter proved to be the more technically justified solution, as it provides greater capacity reserve and higher system resilience to future loads resulting from further urbanization. At the same time, the results indicate that system optimization requires an integrated assessment of all system components, taking into account both technical and economic criteria. The paper highlights the importance of applying advanced hydraulic modeling tools in making reliable decisions in the planning and development of urban sewerage systems.

Key words: urban drainage, hydraulic modeling, sewer system capacity, Kumodraž catchment

UVOD

Obzirom na topografski položaj grada Beograda, nameće se prirodna podela u pogledu oticanja vode na dva glavna sliva – dunavski i savski. Tokom izgrade Prvog projekta beogradske kanalizacije 1905. godine, definisani su prirodni gradski slivovi: Neposredni savski sliv, Neposredni dunavski sliv, sliv Mokroluškog potoka, sliv Bulbulderskog potoka i sliv Topčiderske reke. Na Mokroluškom slivu, koji je u tom periodu gotovo sav bio izvan građevinskih granica, javile su se posebne slivne celine: Sliv Čuburskog potoka, Sliv potoka od Pašine česme (Duboki potok), Sliv Banjičkog potoka, Sliv Kumodražskog

potoka i Neposredni sliv Mokroluškog potoka. Svi spomenuti slivovi su, kroz naredne decenije, tokom razvoja grada, u potpunosti urbanizovani, prošireni, a njima su pridodata i nova slivna područja. Novoformirani slivovi pozicionirani su uglavnom u niskim zonama, pa su njihove granice definisane sa slivnim područjima crpnih stanica, uz pomoć kojih se otpadna voda prebacuje u recipijente.

U savremenim uslovima, u okviru Centralnog kanalizacionog sistema grada Beograda izdvaja se ukupno 18 slivova, koji obuhvataju kako prirodne, tako i tehnički definisane slivne celine, uključujući slivove glavnih kolektora i slivove kanalizacionih crpnih stanica: sliv Železnički, sliv Topčiderski kolektor, sliv Banovo Brdo, sliv Senjak, sliv Banjički kolektor, sliv Kumodraški kolektor, sliv Mokroluški kolektor, sliv Duboki potok, sliv Čuburski kolektor, Neposredni dunavski sliv, sliv Bulbulderski kolektor, sliv Mirijevski kolektor, sliv Gornji Zemun, sliv KCS „Karadžorđev Trg“, sliv KCS „Stara“, sliv KCS „Galovica“, sliv KCS „Gazela“, sliv KCS „Ušće“.

Slika 1. Centralni kanalizacioni sistem Beograda – 18 slivova
Figure 1. Central Sewerage System of Belgrade – 18 Catchments

SLIV KUMODRAŠKOG POTOKA KAO DEO CELINE MOKROLUŠKOG SISTEMA

Na slivu Mokroluškog potoka razvijeno je više dolina duž kojih su se formirali manji vodotoci, odnosno njegove pritoke, od kojih su najznačajniji Čuburski, Banjički, Kumodraški i Duboki potok. Duž ovih vodotoka započeta je izgradnja kanalizacione mreže, pri čemu su prirodni tokovi vremenom zacevljeni, a njihove doline nasute i urbanizovane. Ovi procesi doveli su do smanjenja prirodnog kapaciteta za evakuaciju površinskih voda i povećanja koeficijenta oticaja, što se danas manifestuje pojavom urbanih poplava tokom padavina većih povratnih perioda.

Kanalizacioni sistem Mokroluškog sliva formiran je u periodu između dva svetska rata kao opšti sistem. Do izgradnje Novog mokroluškog kolektora, sve upotrebljene i atmosferske vode prikupljale su se u kolektorima koji su pratili doline nekadašnjih vodotoka i koncentrisano se ulivali u Stari mokroluški kolektor, koji je trasiran dolinom Mokroluškog potoka sa ispustom u reku Savu. Zbog ograničenog kapaciteta i izraženih problema u eksploataciji, naknadno je izgrađen Novi mokroluški kolektor na deonici od Marinkove bare do reke Save. U postojećem stanju, ukupne otpadne i atmosferske vode sa sliva Mokroluškog potoka koncentrišu se u zoni iznad saobraćajnog čvora „Mostar“, odakle se putem Starog i Novog mokroluškog kolektora odvode i ispuštaju u reku Savu

Sliv Kumodraškog potoka predstavlja značajnu celinu Mokroluškog sistema i pripada Centralnom kanalizacionom sistemu grada Beograda. Na predmetnom području dominantno je zastupljen mešoviti kanalizacioni sistem, pri čemu su u nizvodnim delovima sliva prisutni opšti, a u uzvodnim delovima separativni sistemi kanalizacije. Intenzivna urbanizacija, povećanje nepropusnih površina i kontinuirano širenje grada doveli su do značajnog povećanja hidrauličkog opterećenja postojećeg sistema, što se danas manifestuje čestim izlivanjima otpadnih voda tokom padavina većih povratnih perioda. Sliv Kumodraškog potoka zauzima površinu od približno 810 ha i obuhvata pretežno periferne, a manjim delom i centralne delove grada Beograda. Na predmetnom području registrovano je više od 47.000 stanovnika priključenih na kanalizacioni sistem, dok ukupan broj stanovnika na analiziranom slivu iznosi oko 53.000. Glavni recipijent atmosferskih i upotrebljenih voda ovog dela sistema predstavlja Stari Kumodraški kolektor, dimenzija 90/150 cm – 120/180 cm – 200/150 cm, čiji su kapaciteti još prema ranijim analizama bili nedovoljni za tadašnji stepen urbanizacije i kanalizisanosti sliva. U cilju rasterećenja postojećeg sistema, prethodno je izgrađena najnižvodnija deonica Novog Kumodraškog kolektora, od uliva u Novi Mokroluški kolektor do rasteretne građevine u Vitanovačkoj ulici, ukupne dužine oko 570 m i prečnika DN 2500 mm. Međutim, puna funkcionalnost ovog sistema očekuje se tek nakon realizacije kompletno planiranog koncepta uređenja sliva, koji podrazumeva izgradnju preostalih deonica Novog Kumodraškog kolektora, pratećih rasteretnih građevina, retenzionih prostora i regulacije korita potoka.

Iz navedenih razloga, unapređenje i dogradnja kanalizacione infrastrukture na slivu Kumodraškog potoka predstavljaju jedan od prioritetnih zadataka u okviru razvoja sistema urbanog odvodnjavanja grada Beograda. U tom cilju sprovedena je hidraulička analiza postojećeg i planiranog stanja sistema primenom integralnog matematičkog modela, sa ciljem procene funkcionisanja sistema u uslovima merodavnih padavina i definisanja optimalnih tehničkih rešenja za njegovo buduće unapređenje.

ULAZNE PODLOGE ZA HIDROLOŠKO I HIDRAULIČKO MODELIRANJE

Za potrebe izrade hidrološko-hidrauličke analize sliva Kumodraškog potoka prikupljene su i analizirane relevantne urbanističke, hidrotehničke, geoinformacione i hidrološko-meteorološke podloge, koje su korišćene za formiranje integralnog matematičkog modela sistema. Ulazne podloge obuhvatile su važeću plansku dokumentaciju, raspoloživu projektnu i tehničku dokumentaciju, podatke iz GIS baze JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, kao i podatke o padavinama za područje grada Beograda.

U okviru urbanističkih podloga analizirani su važeći planovi generalne i detaljne regulacije na području sliva Kumodraškog potoka, sa posebnim osvrtom na planirane promene namene površina, razvoj saobraćajne i komunalne infrastrukture, kao i očekivani stepen urbanizacije predmetnog područja. Analizom planske dokumentacije definisani su budući obrasci korišćenja zemljišta, procena povećanja nepropusnih površina i planirani razvoj kanalizacionog sistema, uključujući trase Novog Kumodraškog kolektora, reteziju i regulaciju korita potoka.

Kao značajna podloga korišćena je postojeća projektno-tehnička dokumentacija koja se odnosi na prethodno izrađene studije i projekte na predmetnom slivu. Poseban značaj imali su Generalni projekat evakuacije kišnih i upotrebljenih voda sa sliva Mokrolušskog potoka, studije i idejna rešenja Novog Kumodraškog kolektora i retezija, kao i dokumentacija ranije izvedene deonice sistema. Na osnovu raspoložive dokumentacije definisani su postojeći i planirani elementi kanalizacionog sistema koji su implementirani u matematički model.

Za potrebe formiranja hidrauličkog modela korišćeni su podaci iz GIS baze JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, koji su obuhvatili trase kolektora i kanala, geometrijske karakteristike cevovoda i objekata, kote dna i poklopaca šahtova, kao i podatke o postojećoj kanalizacionoj mreži na predmetnom području. Pored toga, korišćeni su digitalni modeli terena i podaci o konfiguraciji sliva, koji su omogućili definisanje granica podslivova.

Hidrološke podloge obuhvatile su analizu raspoloživih meteoroloških podataka i statističkih karakteristika padavina za područje grada Beograda. Na osnovu dostupnih podataka formirani su odgovarajući hijetogrami korišćeni u hidrauličkim simulacijama.

Slika 2. GIS podaci o komunalnoj kanalizacionoj infrastrukturi na slivnom području Kumodraškog potoka, dobijeni od strane BVK

Figure 2. GIS data on the municipal sewerage infrastructure within the Kumodraški Potok catchment area, provided by the Belgrade Waterworks and Sewerage Utility Company (BVK)

FORMIRANJE HIDRAULIČKOG I HIDROLOŠKOG MODELA

Hidrološki i hidraulički matematički modeli formirani su za potrebe sagledavanja funkcionisanja kanalizacionog sistema na slivu Kumodraškog potoka. Hidraulički model razvijen je u softverskom okruženju MIKE+, dok je hidrološki model formiran u softverskom paketu HEC-HMS.

Hidraulički model obuhvatio je primarnu kanalizacionu mrežu, glavne kolektore, rasteretne građevine, i definisane pripadajuće podslivove. U model su implementirani geometrijski i hidraulički parametri postojećeg sistema na osnovu podataka iz GIS baze JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, raspoložive projektno-tehničke dokumentacije i digitalnih modela terena. Modeliranjem je omogućena simulacija neustaljenog tečenja u kanalizacionom sistemu, analiza hidrauličkog opterećenja kolektora pri različitim uslovima i identifikacija kritičnih deonica sa nedovoljnim kapacitetom.

U cilju što preciznijeg prikaza režima oticanja, izvršena je delineacija sliva na veći broj podslivova, pri čemu su za svaki podsliv definisane karakteristične površine, nagibi, vremena koncentracije podslivova, procenat nepropusnih površina i odgovarajući koeficijenti oticaja. Analiza namene površina izvršena je na osnovu važeće urbanističke dokumentacije i planiranog razvoja predmetnog područja, čime je omogućeno sagledavanje uticaja buduće urbanizacije na povećanje površinskog oticanja.

Slika 3. Zastupljenost nepropusnih površina na podslivovima modela
Figure 3. Impervious surface fractions within the model subcatchments

Na osnovu statističke obrade raspoloživih meteoroloških podataka definisani su odgovarajući hijetogrami korišćeni kao ulazni podaci u simulacijama. Za potrebe hidrauličkih simulacija korišćene su sintetičke računске kiše formirane primenom Chicago Design Storm (CDS) metode za različite povratne periode.

Hidrološki model razvijen u HEC-HMS softverskom paketu korišćen je za simulaciju formiranja i transformacije oticaja na uzvodnim delovima sliva i retencionim prostorima. U okviru hidroloških proračuna primenjene su SCS metode za određivanje efektivne kiše i transformaciju padavina u oticaj, uz

definisane karakterističnih CN brojeva u skladu sa načinom korišćenja zemljišta i tipovima zemljišta na slivu. Hidrološkim modelom definisani su različiti hidrogrami u zavisnosti od formiranja sistema retenzija na Kumodraškom potoku. Izlazi iz ovog modela predstavljali su ulaz u hidraulički model.

Modelom su analizirana tri osnovna scenarija funkcionisanja sistema:

- postojeće stanje,
- prelazna faza razvoja sistema,
- buduće stanje nakon realizacije svih planiranih hidrotehničkih objekata.

Slika 4. Hidrološki (levo) model u HEC-HMS-u i hidraulički model (desno) u MIKE+-u
Figure 4. Hydrologic (left) model in HEC-HMS and hydraulic model (right) in MIKE+

Modelom postojećeg stanja obuhvaćeni su svi ključni elementi opšteg i atmosferskog kanalizacionog sistema na slivu Kumodraškog potoka, uključujući Stari i Novi Kumodraški kolektor, Stari i Novi Mokroluški kolektor, rasteretni preliv RP1, kao i primarnu kolektorsku mrežu prečnika većeg od 500 mm. Ukupno je u modelu formirano 206 čvorova, 206 deonica cevi, 2 prelivne građevine i 148 slivnih područja, sa ukupnom dužinom mreže od oko 26 km. obuhvatio je postojeću kanalizacionu mrežu, uključujući primarne kolektore i izgrađenu deonicu Novog Kumodraškog kolektora do Vitanovačke ulice. Analize su sprovedene za uslove suvog perioda, kao i za padavine povratnih perioda od 2, 5 i 10 godina. Kao ulazni granični uslovi korišćeni su hidrogrami Starog i Novog Mokroluškog kolektora, pri čemu su u model uključene i njihove nizvodne deonice u dužini od oko 600 m radi adekvatnog sagledavanja hidrauličkih uticaja. Za Stari Mokroluški kolektor usvojeni su uslovi povećane ispunjenosti i rada pod pritiskom tokom intenzivnijih padavina, dok su za Novi Mokroluški kolektor usvojeni povoljniji hidraulički uslovi, u skladu sa njegovim većim raspoloživim kapacitetom.

Model prelazne faze predstavlja nadogradnju prethodno definisanog modela postojećeg stanja, pri čemu je izvršeno proširenje sistema uključivanjem planirane deonice Novog Kumodraškog kolektora od rasteretnog preliva RP1 do rasteretnog preliva RP2, u dužini od približno 600 m, zajedno sa novom rasteretnom građevinom RP2. U odnosu na model postojećeg stanja, izvršeno je proširenje matematičkog modela dodavanjem novih elemenata sistema. Svi ostali ulazni parametri, granični uslovi i usvojene pretpostavke zadržani su identično kao u modelu postojećeg stanja, kako bi se omogućilo direktno poređenje rezultata i sagledavanje efekata izgradnje planirane deonice Novog Kumodraškog kolektora na funkcionisanje postojećeg sistema.

Model budućeg stanja predstavlja dalju nadogradnju modela prelazne faze i prikazuje konačno funkcionisanje sistema nakon realizacije svih planiranih objekata kišne kanalizacije na slivu Kumodraškog potoka. U odnosu na model prelazne faze, izvršeno je proširenje sistema uključivanjem kompletne trase Novog Kumodraškog kolektora, svih planiranih rasteretnih građevina, kao i uzvodnih retenzija, čime se formira integralni sistem za kontrolu i upravljanje oticajem u okviru sliva Kumodraškog potoka. Pored infrastrukturnih intervencija, model budućeg stanja podrazumeva i punu urbanizaciju sliva u skladu sa važećim planskim dokumentima.

Model budućeg stanja obuhvatio je kompletnu realizaciju Novog Kumodraškog kolektora, izgradnju retenzija i punu urbanizaciju sliva u skladu sa planskom dokumentacijom. Analiza je sprovedena za dve varijantne konfiguracije sistema retenzije (varijanta sa dve ili sa tri retenzije), sa ciljem sagledavanja njihovog uticaja na smanjenje vrhova hidrograma oticaja i unapređenje zaštite od urbanih poplava. Analiza budućeg stanja sprovedena je kroz dve varijante konfiguracije sistema: sa izgrađenim retenzijama Kumodraž 1 i 3, i sa izgrađenim retenzijama Kumodraž 1, 2 i 3. U odnosu na prethodne modele, usvojeni su i izmenjeni nizvodni granični uslovi za Stari i Novi Mokroluški kolektor, imajući u vidu očekivano rasterećenje sistema nakon realizacije planirane infrastrukture i drugačije uslove funkcionisanja tokom merodavnih padavina.

Detaljno sagledavanje uticaja retenzija na transformaciju hidrograma i unapređenje zaštite od poplava izvršeno je kroz hidrološku analizu sliva u HEC-HMS modelu. Dobijeni rezultati proračuna u varijanti sa tri retenzije su pokazali ublažavanje pikova talasa od 15% ($p=50\%$), 24% ($p=20\%$), 26% ($p=10\%$). Još veći efekti retenziranja se dobijaju za veće poplavne talase. Za stogodišnje hidrograme je ublažavanje pikova hidrograma čak 49%.

U okviru analiza posebna pažnja posvećena je funkcionisanju Novog Kumodraškog kolektora, uticaju retenzionih objekata na smanjenje opterećenja kanalizacione mreže, kao i identifikaciji kritičnih deonica sistema sa nedovoljnim hidrauličkim kapacitetom. Pored toga, sprovedena je varijantna analiza različitih konfiguracija retenzionih prostora i dimenzija planiranog kolektora, u cilju definisanja optimalnog tehničkog rešenja za unapređenje sistema odvođenja voda na predmetnom slivu.

REZULTATI SPROVEDENIH ANALIZA I ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Rezultati matematičkog modeliranja pokazali su da postojeći sistem ne obezbeđuje zadovoljavajući nivo sigurnosti ni za padavine manjih povratnih perioda, dok se sa porastom intenziteta kiše hidraulički uslovi dodatno pogoršavaju. Dugotrajna urbanizacija i povećanje nepropusnih površina doveli su do izraženog deficita kapaciteta postojećeg opšteg sistema kanalizacije, što se manifestuje čestim preopterećenjem kolektora, pojavom izlivanja i plavljenjem nizvodnih delova sliva.

Analiza prelazne faze pokazala je da izgradnja uzvodne deonice Novog Kumodraškog kolektora u dužini od 600m doprinosi delimičnom rasterećenju sistema, ali da parcijalne intervencije nisu dovoljne za trajno rešavanje problema.

Model budućeg stanja, koji podrazumeva realizaciju Novog Kumodraškog kolektora, izgradnju retenzija i uređenje vodotoka, pokazao je značajno poboljšanje uslova funkcionisanja sistema. Uvođenjem retenzionih prostora ostvaruje se efekat smanjenja pikova hidrograma i rasterećenja nizvodnih deonica, dok Novi Kumodraški kolektor omogućava kontrolisano sprovođenje velikih voda i stabilnije funkcionisanje sistema u uslovima intenzivnih padavina. Varijantnom analizom sistema sa dve i tri retenzije utvrđeno je da obe konfiguracije ostvaruju značajne efekte atenuacije hidrograma, pri čemu varijanta sa tri retenzije daje nešto povoljnije hidrauličke rezultate. Ipak, razlike između analiziranih varijanti nisu izrazito velike, zbog čega je zaključeno da konačna odluka o izgradnji treće retenzije treba da bude doneta na osnovu detaljne tehno-ekonomske analize.

Takođe je sprovedena analiza optimalnog prečnika predmetne deonice Novog Kumodraškog kolektora između prelivnih građevina RP1 i RP2 za varijante Ø2200 mm i Ø2500 mm. Rezultati su pokazali da varijanta Ø2500 mm obezbeđuje veću hidrauličku rezervu, stabilnije funkcionisanje sistema i manji rizik od rada pod pritiskom i izlivanja tokom intenzivnih padavina. Na osnovu sprovedenih analiza zaključeno je da prečnik Ø2500 mm predstavlja tehnički pouzdanije i dugoročno opravdanije rešenje za planirani sistem.

Tabela 1. Rezultati proračuna retenziranja velikih voda u retenziji „Kumodraž 1“ – varijanta sa 3 retenzije za verovatnoće pojave $p = 1\%$, 2% , 5% i 10%

Table 1. Results of Flood Wave Attenuation Calculations in the “Kumodraž 1” Retention Basin – Variant with 3 Retention Basins for Occurrence Probabilities $p = 1\%$, 2% , 5% and 10%

	Q _{max, ulaz}	Z _{max}	Q _{max, izlaz}
	(m ³ /s)	(m н.м.)	(m ³ /s)
10%	14,63	147,70	10,78
5%	18,40	148,50	12,32
2%	23,91	149,50	13,99
1%	30,51	150,30	15,65

Slika 5. Stari kumodražski kolektor u modelu prelazne faze
Figure 5. Old Kumodraž Collector in the Transitional Phase Model

ZAKLJUČAK

Na osnovu sprovedenih hidrološko-hidrauličkih analiza može se zaključiti da postojeći kanizacioni sistem sliva Kumodražskog potoka nema dovoljan kapacitet za prihvatanje merodavnih količina oticaja, naročito u uslovima intenzivnih padavina i dalje urbanizacije sliva.

Rezultati analiza pokazali su da parcijalna izgradnja pojedinih deonica Novog Kumodražskog kolektora ostvaruje određene lokalne efekte rasterećenja sistema, ali ne predstavlja trajno i celovito rešenje problema. Puni efekti mogu se ostvariti tek realizacijom kompletno planiranog sistema.

Posebno je potvrđen značaj uzvodnih retenzija, koje predstavljaju ključne objekte za kontrolu i upravljanje oticajem na slivu. Bez njihove realizacije nije moguće obezbediti stabilno i bezbedno funkcionisanje sistema, niti trajno rešiti problem plavljenja nizvodnih delova sliva. Iz tog razloga, dalja urbanizacija sliva ne bi trebalo da bude dozvoljena bez prethodne ili paralelne realizacije planiranih retenzija.

Sprovedene analize potvrđuju da jedino integralni pristup, koji podrazumeva izgradnju retenzija, kompletiranje Novog Kumodražskog kolektora i plansko upravljanje urbanizacijom sliva, može obezbediti dugoročno održivo funkcionisanje sistema odvodnjavanja na slivu Kumodražskog potoka.

LITERATURA

1. Institut za pedologiju i agrohemiju, Pedološka karta Republike Srbije razmere 1:50.000, Beograd-Topčider (1979)
2. Soil Conservation Service, National Engineering Handbook, Supplement A, Sect. 4, Chapter 10, US Department of Agriculture (USDA), Washington D.C. (1985)
3. NRCS, *National Engineering Handbook: Time of Concentration*, USDA (2010)
4. Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, *Generalni projekat evakuacije kišnih i upotrebljenih voda sa sliva Mokroluškog kolektora do Autokomande, Knjiga 1, Sveska 1.4 – Retenzije*, Beograd (2010)
5. S. Prohaska, V. Bartoš Divac, *Intenziteti jakih kiša u Srbiji*, Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, Beograd (2014)
6. J. Plavšić, *Inženjerska hidrologija*, Građevinski fakultet, Beograd (2019)
7. <https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/>